

DBS: NOVA PERSPECTIVA PARA TRATAMENTO DE TOC

Aline Rabelo Rodrigues¹; Letícia Vitória Bairros Garcia¹; Samara Ahmad Fayad Pires¹;
Thayná Cristina Soares Perin¹; Ana Maria Ribeiro Moura².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Curso de medicina, Goiânia, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é uma doença psiquiátrica crônica caracterizada por obsessões e compulsões, cuja etiologia multifatorial destaca as alterações no circuito córtico-estriado-tálamo, especialmente no córtex orbitofrontal, como fator desencadeante mais aceito. Esta condição afeta aproximadamente 2% da população mundial, com pelo menos 10% dos afetados sendo refratários ao tratamento medicamentoso e terapêutico convencional. Diante disso, a modulação dos circuitos cerebrais pela Deep Brain Stimulation (DBS) tem sido proposta como uma alternativa de tratamento para pacientes resistentes. **OBJETIVOS:** Analisar os efeitos e local da modulação promovida pela Deep Brain Stimulation (DBS) no tratamento de pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo refratários ao tratamento e nas manifestações decorrentes desse distúrbio. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada por meio de busca nos bancos de dados Scielo e PubMed com os descritores “Deep Brain Stimulation (DBS)” e “obsessive-compulsive disorder”, abrangendo o período de 2014 a 2024. Foram incluídos apenas artigos com texto completo disponível, totalizando 32 artigos selecionados, sendo 1 do Scielo e 31 do PubMed. Foram excluídos capítulos de livros, resumos e artigos que não atenderam ao objetivo proposto. **RESULTADOS:** Os estudos experimentais demonstraram, em sua maioria, uma melhora significativa na pontuação Y-BOCS, após estímulos em áreas: A região estriatal, incluindo o ramo anterior da cápsula interna, a cápsula ventral, o núcleo accumbens, o núcleo leito da estria terminal e o núcleo caudado ventral, núcleo subtalâmico. Implanta-se os eletrodos nas áreas anatômicas citadas, dependendo dos sintomas associados. Os estudos com DBS para os transtornos do comportamento vêm modernizando com a escolha do alvo baseado em tractografia, na confluência dos tractos comportamentais. Esses resultados corroboram as observações dos estudos observacionais, os quais destacaram a redução dos sintomas e o aumento na qualidade de vida dos pacientes com a aplicação da DBS. **CONCLUSÃO:** A modulação cerebral através da Deep Brain Stimulation mostra-se promissora no tratamento de pacientes com TOC refratário, devido aos seus efeitos positivos na sintomatologia e na funcionalidade, além de proporcionar relativamente uma maior segurança e reversibilidade aos pacientes.

Palavras-chave: DBS; TOC; estimulação cerebral profunda.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.